

О.Є. Музичко

Одеський Національний університет імені І.І. Мечникова

ХРИСТИЯНСЬКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ОДЕСИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Радянська історіографія приділяла основну увагу розвитку революційних течій у суспільно-політичному житті Російської імперії кінця ХІХ — початку ХХ ст. Сьогодні в історіографії та громадській думці більш глибоко досліджуються альтернативні течії, які в процесі історичного розвитку виявились далекогляднішими та перспективнішими. Одною з важливих складових підґрунтя тогочасної консервативної суспільно-політичної думки був релігійний, здебільшого християнський світогляд [1]. Особливе вагоме значення останній мав для поглядів представників духовного стану, які поборювали радикальні, атеїстичні течії. Їхній світогляд можна визначити як християнсько-консервативний, не обмежуючи це поняття лише ставленням до внутрішнього життя християнської церкви, але в більш широкому сенсі — як консерватизм, що за своє підґрунтя та мету мав християнські духовні імперативи. У цій статті місце християнського консерватизму у суспільному житті України початку ХХ ст. висвітлено на матеріалах біографій професорів Одеського Імператорського Новоросійського університету (ІНУ) Олександра Михайловича Клітіна (1860—1919) та Олександра Павловича Доброклонського (1856—1937). Хоча славнозвістість цих діячів є значно меншою, ніж іншого одесита, випускника ІНУ, видатного богослова Г. Флоровського, їх значення в житті Одеси на початку ХХ ст. було вагомішим. Головна специфіка їхнього суспільного статусу полягала у тому, що вони перебували на своєрідному перетині науки та богослов'я, духовних та світських діячів [2, 176]. Один із сучасників “нагородив” О. Клітіна сумнівним з точки зору етики, але від цього не менш показовим прізвищем “вчений піп”.

Обидва діячі належали до одного покоління вихідців з духовного стану, до того ж обидва народились у Росії: О. Доброклонський — у Москві, в родині протоієрея, О. Клітін — на Смоленщині, у родині священника. Середню освіту обидва отримали у Московській духовній се-

мінарії, вищу — в Московській духовній академії (МДА), де їхніми вчителями були видатні спеціалісти з історії руської церкви — Є. Голубінський, В. Ключевський, О. Лебедєв. Останній був безпосереднім керівником магістерської дисертації О. Доброклонського, яку той захистив у 1880 р. О. Клітін захистив свою магістерську дисертацію у Київській духовній академії. У 1893 р. він прийняв сан священника. У 1880–1890-х рр. викладав богословські дисципліни у низці київських навчальних закладів. О. Клітін був і надалі пов'язаний з Києвом — навідувався до бібліотеки духовної академії, спілкувався зі своїм братом, київським протоієреєм М. Клітіним. Натомість О. Доброклонський у 1880–1892 рр. викладав історію церкви у Пензенській та Рязанській духовній семінарії, Рязанському єпархіальному жіночому училищі, у 1892–1899 рр. — на посаді приват-доцента кафедри церковної історії історико-філологічного факультету Московського університету.

Майже одночасно О. Доброклонський та О. Клітін з'явилися в Одесі, відповідно, у 1899 та 1900 рр. До 1920 р. О. Доброклонський викладав на посаді екстраординарного та ординарного професора кафедри історії церкви історико-філологічного факультету ІНУ загальні курси — історіографії та історії християнської церкви, спеціальні — історії руської церкви, законодавства і управління в руській церкві, пам'яток руського церковного права. О. Клітін читав історико-релігійні та богословські курси на посаді професора богослов'я ІНУ, Одеського вищого міжнародного інституту, вчителя Рішельєвської гімназії та служив протоієреєм університетської церкви. Обидва викладали й на Одеських вищих жіночих курсах. У 1913 р. на той час вже овдовілий О. Доброклонський одружився на курсистці історичного відділення Марії Григор'євій, колишній вихованці його покійної дружини. Їх обвінчав в університетській церкві О. Клітін, якому незадовго до того також довелося пережити смерть близької людини — сина Бориса. Кар'єрні досягнення обох вчених не буди однаковими. О. Доброклонський був одним із провідних діячів та декілька років — головою Історико-філологічного товариства при ІНУ, секретарем історико-філологічного факультету, редактором “Записок” ІНУ, деканом історико-філологічного факультету (1910–1919), у 1917 р. виконував обов'язки ректора ІНУ. В 1916 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора церковної історії (про життя одного з найвидатніших візантійських церковних діячів Феодора Студійського). На основі численних архівних джерел, порівняльного аналізу списків церковних пам'яток (деякі з них — один зі списків “Життя” Феодора — вперше залучались до історіографії), О. Доброклонський висвітлив не лише жит-

тєвий шлях Феодора, але відтворив широку панораму суспільного та церковного розвитку Візантії за часів раннього середньовіччя [3]. РАН надала О. Доброклонському премію М. Ахматова, але через відсутність коштів обмежилась лише почесним відгуком. У 1916 р. МДА визнала одеського професора доктором церковної історії. У травні 1917 р. Св. Синод надав автору повну премію у розмірі 1 тис. руб. на 17 конкурсі митрополита Макарія. Зрештою, у 1917 р. його обрали почесним членом Петроградської духовної академії [4, 12]. Натомість спроба О. Клітіна здобути у 1910 р. науковий ступінь доктора богослов'я завершилась невдачею. Його безсумнівно талановита праця, що містила узагальнюючий аналіз розвитку релігії у різних народів, отримала негативну оцінку з боку ряду богословів, котрі висловлювали незгоду з богословськими аспектами його дослідження [5]. Показово, що світські релігієзнавці позитивно сприйняли працю О. Клітіна [6]. На початку ХХ ст. він редагував “Херсонские епархиальные ведомости”. Але О. Клітін став відомим передусім як проповідник та публіцист.

Попри ці відмінності, обидва професори зайняли помітне місце на правому фланзі суспільно-політичного життя Одеси. О. Доброклонський був одним із лідерів консервативної професури ІНУ, сприяв діяльності студентського союзу академістів. У 1917 р. він брав участь у виборах до міської думи Одеси у якості одного з лідерів правого християнського блоку, був обраний гласним міської Думи. Порівняно з О. Клітіним, О. Доброклонський нечасто виступав зі злободенних питань публічно. Однак його заяви у Раді професорів, низка газетних статей та інтерв'ю засвідчують чітку позицію історика. Під час революції 1905 та 1917 рр. він засудив радикальний рух студентів та професорів, які їх заохочували, закликав колег припинити сварки задля підняття авторитету професорів [7, 8-9]. Водночас він закликав уникати каральних акцій проти студентів [8]. Метою академічного союзу студентів він вважав об'єднання навколо науки, але не розбрат та ненависть [9]. Головне вістря критики О. Доброклонський звернув проти надзвичайно популярного радикального професора Є. Щєпкіна, якого він мав мужність звинуватити у потуранні темним силам [10].

У подібному річищі, але значно докладніше, формулював свої погляди О. Клітін. У низці виступів та брошур він відзначав занепад моральності у суспільстві, вважаючи, що це, зокрема, викликає підвищення випадків самогубства [11]. Сучасне йому суспільство він критикував за відсутність осіб, що були б здатні взяти на себе відповідальність: “...те лица, которые как-будто выделяются в обществе, о которых кричат, — мнения которых цитируют с усердием, достойным

лучшего применения, — эти лица не могут быть названы руководителями общества — это люди минуты, люди эффекта. В момент решительный, момент собственно исторического действия, эти люди скрываются за обществом, ускользают от ответственности, инициативы и, пользуясь артельным возбуждением, налегают, так сказать, массою, т.е. количеством, а не качеством своей работы. Это исчезновение личности и есть современная децентрализация. Центральной личности нет. Личность убегают, и кто виноват, вы не найдете никогда” [12, 21]. У проникливий промові, присвяченій пам’яті вбитого міністра народної освіти М. Боголепова, О. Клітін зазначив, що руські люди ще не досягли того ступеня виховання та освіти, аби поважати людей освіти та науки, охороняти їхнє життя. Головною причиною цього він вважав самолюбство людини [13]. О. Клітін заперечував новомодні вчення про безглуздість життя, політизацію релігії [14; 12, 21]. На його думку, “грядущий хам” претендує на місце боголюдини [15, 41-42]. Професор намагався запобігати поширенню радикальних вчень й у більш практичний спосіб — на його квартирі навколо його сина певний час збирався гурток дітей одеських професорів-консерваторів [16, 21]. Попри загально науковий тон, основна праця О. Клітіна про історію релігій мала й яскраве ідеологічне забарвлення. Автор полемізував з противниками визнання богослов’я наукою, еволюціоністами та натурфілософами, які вважали, що релігія з’явилась раніше цивілізації і з часом наука та цивілізація мають замінити релігію [5, 31, 65, 73]. Він наполягав, що лише християнство є вищою формою релігії, єдиною істиною вірою. Помітний вплив на його погляди мало неослов’янофільство.

Деякі сучасники намагались зобразити О. Доброклонського та О. Клітіна ретроградами та мракобісами [17]. Зневагу до богослов’я студентам певною мірою прищеплювало й зверхне ставлення до цього предмета з боку адміністрації ІНУ. У 1908 р. О. Клітін надіслав до Ради професорів заяву, в якій вимагав закріпити за ним певну аудиторію та припинити ставити у розкладі одночасно лекції з богослов’я та спецкурси з інших предметів. Саме недоліками розкладу лектор пояснював присутність на його останній лекції лише одного студента [18, 23-24]. Звичайно, проблема була дещо глибшою. Колишній студент О. Доброклонського та О. Клітіна Л. Коган змальовував образ О. Доброклонського крізь призму свого атеїстично-нігілістичного світогляду: “...читал он как-то медоточиво, елеино. Он любовно втолковывал студентам все тонкости дискуссий вселенских соборов, рьяно изобличал ереси, полемизировал с католицизмом и лютеранством и возглашал акафисты православию” [19, 21-22]. Водночас його ж спога-

ди дають підстави вважати, що обидва професори цінували обізнаність студентів та не уникали відвертих розмов з ними (дуже показовий для з'ясування умов праці О. Клітіна уривок зі спогадів Л. Когана наводимо у додатку). Праці та висловлювання обох професорів засвідчують те, що вони не заперечували розумних форм просвітництва та модернізації духовного життя.

Закликаючи вдосконалити викладання Закону Божого у середній та вищій школах, О. Клітін утім не вважав, що саме по собі викладання Св. Писання позбавляє від невір'я, соціалізму та нігілізму [20]. Незважаючи на критику теорій Спенсера та Дарвіна, О. Клітін як дослідник використав деякі постулати позитивістської методології наукових досліджень: міждисциплінарність, еволюціонізм (розвиток релігії від нижчих форм до вищих), порівняльний аналіз, закономірність історико-релігійних явищ (“завдання історії релігії – порівняльне співставлення вірувань різних народів світу і з'ясування цим шляхом законів історичного розвитку релігійних вірувань”), перевага фактологічних побудов над суто теоретичними, апіорними. Певну догматику, в сенсі структурованості думки, принципів, він вбачав у всіх явищах буття. Стверджуючи, що “необходимо мыслить современной мыслью и говорить современным языком, т.е. жить вместе с обществом”, О. Клітін заперечував крайнощі деяких західних вчених, які занадто захоплювались релігійним критицизмом і, “потеряв веру в Св. Писание и Св. Предание, открыли себе действительно широкий, но ложный горизонт на развалинах поверженных ними святынь” [21, 14-15]. На тій самій підставі він заперечував погляди Л. Толстого.

Продовжуючи ідеї своїх вчителів, О. Доброклонський намагався надати історії церкви максимальну науковість. Він наполягав на тому, що історія церкви є частиною історії людського суспільства і підкоряється загальним законам історії, багатьом чинникам, а праця церковного історика підлягає тим самим принципам, що і праця інших істориків. У позитивістському дусі він твердив, що історія церкви має вивчати всі сторони церковного життя, спираючись на максимально широку джерельну базу. Він вірив у те, що історія може бути об'єктивною, дзеркалом, яке відображає дійсне життя з позицій історизму. Подальший прогрес церковно-історичних досліджень, на його думку, полягав у подальшому відході від схоластики та догматики, перенесення наголосу з зовнішньої історії церкви на еволюцію релігійних уявлень народу [22, 46]. До речі, в 1917 р. О. Доброклонський привітав відкриття Народного університету в Одесі [23].

Погляди О. Доброклонського та О. Клітіна спирались на усталені

традиції християнсько-консервативної думки. Так, одним з попередників О. Клітіна в Одесі був відомий публіцист 1870–1880-х рр., професор ІНУ, правознавець, і також виходець з духовного стану, П. Цитович, на якого О. Клітін посилався у деяких своїх творах. Багато паралелей щодо “віщування хама” можна знайти у творах Д. Мережковського. Певний паралелізм містили погляди О. Доброклонського, О. Клітіна та одеських професорів ІНУ О. Алмазова, О. Загоровського, І. Линниченка. Показовою є згадка Л. Когана про те, що А. Флоровський докладно записував лекції О. Доброклонського з історії церкви, адже ними дуже цікавився його батько, відомий одеський протоієрей Василь Флоровський [19, 22]. Останній у деяких своїх публічних виступах також закликав уникати радикалізму, як правого, так і лівого [24]. Погляди християнських консерваторів не здобули підтримки у буремні роки громадянського протистояння ані у масштабах всієї України, ані в Одесі. У 1919 р. більшовики виключили обох зі складу професорів ІНУ. Подальші шляхи О. Клітіна губляться, але, скоріш за все, він не пережив ударів долі. О. Доброклонський ще досить довго активно діяв у Югославії, де і закінчив свої дні. Однак сьогодні, в часи чергової суспільної апатії погляди та досвід діяльності колись занедбаних професорів мають більше шансів знайти відгук у змученого облудою та зневірою українського суспільства.

Примітки

1. *Леонов М.М.* Политический и христианский консерватизм в России второй половины XIX века // *Философский век. Альманах.* – СПб., 2001. – Вып. 16. Европейская идентичность и российская ментальность. – С. 138-147.
2. *Успенский Ф.И.* Рец. на “Феодора Студита” А. Доброклонского // *Византийский временник.* – 1916. – Т. 22. – Вып. 1-2. – С. 172-184.
3. *Доброклонский А.П.* Преподобный Федор, исповедник и игумен Студийский. – Одесса, 1913–1914. – Ч. 1-2. – 972 с. + 569 с.
4. ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 1255.
5. *Клитин А.* История религии. Опыт историко-богословского исследования. – Одесса, 1910. – 544 с.; *его же.* Разъяснение мнимых парадоксов и действительный характер критики рецензента. – Одесса, 1912. – 10 с.
6. *Кагаров Е.* Рецензия. – Одесса, 1911. – 9 с.
7. ДАОО. – Ф. 157. – Оп. 1. – Спр. 170; *Университет и общество // Одесские новости.* – 1905. – 24 апреля.

8. Университет и общество // Там же. – 10 апреля.
9. Доброклонский А. Письмо // Южная мысль. – 1912. – 11 января; его же. Открытое письмо совету студенческих представителей // Одесский листок. – 1917. – 7 ноября.
10. Доброклонский А.П. Открытое письмо проф. Е. Щепкину 1 апреля 1917. – Одесса, 1917. – 6 с.
11. Клитин А. Наше время и самоубийство. – К., 1890. – 48 с.
12. Клитин А. Краткое слово о религиозной личности нашего времени. – Одесса, 1905. – С. 23. Порівн.: Клитин А. Пять слов. – Одесса, 1909. – С. 12.
13. Клитин А. Памяти министра народного просвещения Н.П. Боголепова. – Одесса, 1901. – 4 с.
14. Клитин А. Страх смерти. – Одесса, 1915. – 14 с.
15. Клитин А. Личность божества. – Одесса, 1909. – 42 с.
16. Боря Клитин. – Одесса, 1910. – 26 с.
17. Двигатели науки // Одесские новости. – 1912. – 11 февраля; Письмо // Там же. – 17 февраля; А-св. Лекции А. Клитина // Там же. – 1905. – 4–5 апреля; Чужой. Голос из духовенства (по-поводу лекций А. Клитина) // Там же. – 8 апреля.
18. ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 4. – Спр. 1925.
19. ОР РНБ. – Ф. 1035. – Оп. 1. – Д. 40.
20. Клитин А. Непродуманное предложение. – Одесса, 1910. – 11 с.
21. Клитин А. Современные вопросы Западной Богословской науки в связи с характером ее преподавания на университетской кафедре. – Одесса, 1904. – 17 с.
22. Доброклонский А. Курс истории христианской церкви (I–III вв.). – Одесса, 1909. – 182 с.
23. Одесский листок. – 1917. – 17 октября.
24. Флоровский В.А. Ответ на письмо “Совета Одесского союза русских людей”. – Одесса, 1908. – 19 с.

Додаток

(уривок наведено без скорочень, зі збереженням мовностилістичних особливостей оригіналу)

ОР РНБ. – Ф. 1035. – Оп. 1. – Д. 42. – Л. 89-94.

“Обязательный для всех курс богословия вызывал насмешки, несмотря на все старания ученого попа, профессора Клитина, доказывавшего, что без богословия не может обойтись ни один специалист в какой-бы то ни было области. На лекциях Клитина, кроме двух обязательных дежурных, студенты не ходили, а экзамен у него представлял собой комический

спектакль. Об этом стоит рассказать. Пусть читатель не сочтет дальнейшее за выдумку, за анекдот. Все, что я расскажу, есть воспроизведение фактов без всякого преувеличения [1]. Богословие считалось обязательным предметом для всех студентов православного исповедания, иноверцы же от него освобождались. В тот год (1906 — *авт.*) в программу историко-филологического факультета, помимо богословия и истории христианской церкви, введен был новый предмет: история религий. Курс этот не читался за отсутствием специалиста — профессора или приват-доцента. Ни Доброклонский, ни Клитин за него не брались. В начале семестра декан сказал, что если иноверцы сдадут экзамен по богословию, то им этот экзамен можно будет зачесть за экзамен по истории религии. Мне, Розенталю [2] и Адлеру это предложение показалось небезвозмездным: мы опасались, что в следующем году лектор найдется, а лишний предмет на последнем курсе представил бы собой немалые затруднения, ведь главное на четвертом курсе — дипломная работа. Мы тотчас записались на курс Клитина, но слушать не собирались, конечно. Каждый из нас кое-что по истории религии знал: и фон Штерн, и Щепкин [3] касались этих вопросов в своих лекциях, и хоть популярные книги Линзиса и Шантепи де ля Соссей были нам известны. А так как экзамен по богословию Клитин принимал и в сентябре, и в октябре, и вообще когда угодно, лишь бы сдали, мы, недолго думая, в середине сентября пошли экзаменоваться.

В аудитории, где проходил экзамен, набралось много студентов разных факультетов. Они встретили нас вопросом: — Вы кто такие? — Историки. — Товарищи, не пускайте их первыми. Они ведь хоть что-нибудь знают. Вошел Клитин. Все встали. Он благословил студентов, сел за столик, и экзамен начался. Первым отвечал мрачный лохматый математик. — Ну вот скажите, господин студент, — задал вопрос Клитин, — кто есть человек по вероучению нашей православной церкви? Билетов у Клитина не было, он задавал устно два-три вопроса. Только так мог он пропустить за день 50-60 человек.

Математик помолчал и ухнул басом: — Человек есть сосуд диавольский. Клитин всплескнул руками: — Что вы! Что вы! Дитя божие! Математик невозмутимо прибавил: — То есть дитя божие. — А в чем заключается символ святой троицы? Математик убежденно ответил: — В том, что бог является в трех лицах. — А именно? — Бог-отец, бог-сын и... Тут математик замялся. — Ну и?.. — И бог-жена. Слушавшие не удержались от хохота. Поп вознегодовал: — Какая жена?! Святой дух! Математик суверенно подтвердил: То есть святой дух. Дайте ка ваш матрикул, нервно сказал Клитин и вписал оценку “удовлетворительно”.

Вторым отвечал разбитной рыжеволосый медик. Ему Клитин задал вопрос об ангелах. Медик тотчас пояснил, что есть две породы (так и сказал: породы!) этих существ: ангелы и архангелы. — Чем же они отличаются? — Архангелы это, так сказать, начальники над ангелами. Поп побагровел: —

Все же подумайте, сколько есть их видов? — Семь. — А именно? — Есть семикрылые — это самые важные. Есть шестикрылые, их зовут серафимы, — охотно рассказывал медик, — вот у Пушкина такой встречается: “и шестикрылый серафим на перепутье мне явился...” — Ну а еще? — Пятикрылые, менее убежденно, но все-таки бодро перечислял медик. Так дошел до однокрылого. Разъяренный Клитин, чуть не задыхаясь спросил: — Чем же они друг от друга отличаются? Медик убедительно отвечал: — Семикрылые, шестикрылые — те высоко летают, в небесах, их так просто не увидишь. Ну а однокрылые — те так, над землей трепыхаются... Поп не выдержал: — Вы ничего не понимаете! И он начал подробно объяснять, кто такие ангелы. Медик слушал с восторженным видом. — Теперь понятно? Поня-я-т-но! Благодарю вас. — Давайте ваш матрикул. И поп вписал “удовлетворительно”. После нескольких подобных ответов нам надоел этот фарс и мы решили отделаться от него поскорее.

Я пошел первым из трех. Клитин удивился услышав мою фамилию. — Вы какой национальности? Спросил он. — Еврей. — А какого вероисповедания? — Иудейского. — Зачем же вы пришли? Вам не нужно сдавать этот экзамен. — Простите профессор, я записан на ваш курс (я показал ему свой матрикул) и потому имею право сдавать экзамен. В деканате нам обещали зачесть этот экзамен за историю религии. — Ах вот как — ядовито воскликнул поп, — в деканате Вам обещали?! Ну что ж... Он поглядел на меня колючими глазами и, видимо, продумывая какой-то обидный и провокационный вопрос. — Скажите, — молвил он наконец, — знаете ли вы теорию о том, что Библия не еврейями составлена, а заимствована у других религий? — Вы разумеете книгу Шульца-Делича “Библия и Вавилон”? — Вот именно! — Я эту книгу знаю. Там отнюдь не утверждается, что Библия составлена не еврейями, а отмечается, что иудейская религия заимствовала некоторые моральные положения и мифы из вавилонской религии. В этом Делич прав. Каждая новая религия заимствует что-нибудь из старых религий. — По Вашему, и христианство! — Конечно. Хотя бы вознесение на небо пророка Елисея и Христа. Клитина передернуло. — Вы забываете главное. Елисей вознесся живым, а Христос раньше воскрес из мертвых. — То же и с Дионисом... И всякие чудеса вроде воскрешения Лазаря и превращения воды в вино имеются и в иудейской религии — хотя бы жезл Аарона — и в эллинской. — По Вашему, может быть, христианство чем-нибудь обязано Талмуду? — Я имею слабое представление о Талмуде, но в основном он составляет свод житий ревнителей иудейской религии; в какой-то мере подобное явление представляет собой Четъи-Миней. — Довольно, резко оборвал меня Клитин и вписал мне в матрикул... удовлетворительно.

— Следующий! Ваша фамилия? Розенталь. Клитин остолбенел. — Тоже иудей и вам тоже обещано? — Да. Розенталю профессор задал вопрос о воздаянии. Исидор Михайлович, не торопясь, начал излагать историю

культы мертвых в древних религиях, затем коснулся христианства и магометанства. У вас получается, — ехидно заметил Клитин, что загробный мир, пожалуй, наиболее приятен у магометан. Розенталь улыбнулся: — Дело вкуса. Наука не способна решить этот вопрос за отсутствием фактических данных. Клитин и Розенталю вписал удовлетворительно и, услышав, что следующий — Адлер, тоже иудей и тоже историк, пробормотал: — Засилье какое-то!

Я не помню уже точно, какие вопросы задавал Адлеру Клитин, но дело закончилось у них громким спором, очень развеселившим студентов. Речь у них зашла о взаимосвязях церкви и религии. Адлер, к негодованию ученого попа, доказывал, что бывают случаи, когда церковь подчиняет себе религию и подгоняет ее под свои интересы, отнюдь не религиозные, например, католицизм. Бывает и обратное: церковь подчиняется религии, когда последняя является достоянием отнюдь не церковных сил — например, лютеранство, евангелизм, отчасти русский раскол. — А как, по вашему мнению, православная церковь? Адлер почтительно (но с ошутимой издевкой) ответил: — Это уж вам лучше известно, профессор. По-моему, и в том и в другом случае церковь служит не только религии, но и какой-нибудь социальной силе. Клитин поспешил поставить Адлеру “удовлетворительно” и встал. — Есть еще иудеи? Спросил он жестко. — Нет, на сегодня все, отвечали ему хором студенты. Ну и слава богу! Сделаем перерыв на полчаса. На следующий день экзамен продолжался. Как нам рассказывали, разыгрался крупный скандал. Прослушав несколько студентов, Клитин, взбешенный, вскочил и закричал: “Вчера явились три еврея, и отвечали так, что вас теперь слушать невозможно! Хоть что-нибудь подучите!”

Коментарі до публікації джерела:

1. Автор цих мемуарів, Лев Рудольфович Коган (1885–1959), народився в Одесі, у 1903–1908 рр. навчався на історико-філологічному факультеті ІНУ. Після отримання вищої освіти він викладав у низці одеських гімназій, брав активну участь у культурному житті міста, зокрема, як доповідач на засіданнях літературно-артистичного та історико-філологічного товариств. Вчитель видатного єврейського історика С.Я. Борового. З кінця 1920-х рр. Л. Коган працював у Ленінграді, викладав у Ленінградському бібліотечному інституті ім. Н.К. Крупської. Досліджував біографію та життя М. Островського та О. Пушкіна.

2. Розенталь Ісидор Михайлович (1892–1960) — сокурсник Л. Когана, згодом — викладач історії та компартійний функціонер у галузі освіти.

3. Штерн Ернест Романович (1859–1924) — видатний німецький археолог початку ХХ ст., професор кафедри класичної філології, голова Одеського товариства історії та старожитностей; Щепкін Євген Миколайович (1869–1920) — спеціаліст з історії Західної Європи, у 1898–1906 рр. — професор кафедри загальної історії ІНУ, активний суспіль-

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВГПРЦ	– Всеукраїнська Православна Церковна Рада
ГАЧО	– Государственный архив Черкасской области
ДАВО	– Державний архів Вінницької області
ДАОО	– Державний архів Одеської області
КЕУ	– Киевское епархиальное управление
КС	– Киевская старина
МГЮА	– Московская Государственная Юридическая академия
ОР РНБ	– Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
РПЦ	– Российская Православная Церковь
УАПЦ	– Українська Автокефальна Православна Церква
УІЖ	– Український історичний журнал
УПЦ	– Українська Православна Церква
ЦГАВО Украины	– Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины
ЦГИАК Украины	– Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве
ЧИОДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*

КИЇВ–2010

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

Редакційна рада:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **науковий редактор**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний редактор**

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 1 від 11.02.2010 р.

ЗМІСТ

<i>Климов В.В.</i>	Діяльність вихованців українських православних монастирів Дмитрія Ростовського, Феофана Прокоповича, Мельхіседека Значко-Яворського як типи реагування вітчизняного чернецтва на церковно-релігійні та суспільні процеси	5
<i>Романюк І.М., ієрей Георгій Холодюк</i>	Матеріали до історії Браїлівського Свято-Троїцького жіночого монастиря	13
<i>Петренко І.М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини українців у XVIII ст. (історіографічний огляд праць сучасних вітчизняних дослідників)	21
<i>Волошин І.В.</i>	Москвофід, боголюбєць, мужикоман (питання релігійної автентифікації Франкового світогляду)	26
<i>Каліновський В.В.</i>	Часопис “Таврические епархиальные ведомости” як біографічне джерело до характеристики видатних церковних діячів Таврійської губернії	33
<i>Музичко О.Є.</i>	Християнський консерватизм у суспільно-політичному житті Одеси початку XX ст.	41
<i>Кальченко Т.В.</i>	Деятельность митрополита Иннокентия на Киевской обновленческой кафедре	51
<i>Молодов О.Б.</i>	Архивные источники по истории православия на Русском Севере в 1940–1980-е годы	62
<i>Чорний В.С.</i>	Військова організація і Церква: правова та соціокультурна детермінованість взаємодії	71
Список скорочень		79

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
27–29 травня 2009 р.

Редагування, коректура

Т. Белоусової

Макет обкладинки

Л. Демірської

Комп'ютерна верстка

Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280 - 46 - 48

E-mail: bolhovitinov@ukr.net

www.kpavlva.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2010 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 4,8

Наклад 100 прим. Зам. 100

Віддруковано в друкарні Національної академії

керівних кадрів культури і мистецтва

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21.

Св-во ДК 2544 від 27.06.2006 р.

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2009 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, відповід. ред. К. Крайній; наук. ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*

Київ – 2010